

Anais X CONNEPI

Artigos e Resumos

INSTITUTO
FEDERAL
Acre

Organizadores:

ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS

LUÍS PEDRO DE MELO PLESE

EDVAR DE SOUSA DA SILVA

Anais do X CONNEPI:
Artigos e Resumos

1ª Edição

Rio Branco - Acre
IFAC
2016

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC

REITORA

Rosana Cavalcante dos Santos

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Luis Pedro de Melo Plese

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

Fábio Storch de Oliveira

PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Daniel Faria Esteves

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Ubiracy da Silva Dantas

Editoração

Edmara Alves de Andrade

Izaac da Silva Almeida

José Clínio Timóteo Correia

Ronaldo Cunha da Conceição

Diagramação

Izaac da Silva Almeida

Capa

Juscilê Vieira da Silva Delfino

FICHA CATALOGRÁFICA

C749a

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (10. : 2015 : Rio Branco, AC)

Anais / X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação: artigos e resumos. – Rio Branco, AC: Editora IFAC, 2016. 7611p. : il.

ISBN 978-85-65402-12-5

1. Inovação. 2. Empreendedorismo. I. Título

CDD: 502

Bibliotecária responsável: Vivianny de Melo Guarena CRB 11-945

Cada artigo desta publicação é de inteira responsabilidade dos seus respectivos autores. Os organizadores não respondem por qualquer erro que eventualmente exista nos textos.

ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DO CHÁ E PUDIM DE MARACUJÁ DO MATO DE MODO A SEREM INTRODUZIDOS À INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Adelson dos Santos da Silva¹, Alexandre Bolera Lopo², Nereide Serafim Timóteo dos Santos³, Rafael Fernandes Almeida⁴, Tatielly de Jesus Costa⁵, Vanessa Regina Kunz⁶

¹Discente de graduação em licenciatura em matemática – IFBA. e-mail: adelson92@hotmail.com; ² Professor de Estatística Experimental-IFBA. e-mail: alexandrelopo@hotmail.com. ³Graduada em nutrição e-mail: nereideserafim@gmail.com ⁴Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: rafinhafernandeslem@gmail.com; ⁵Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: tatiellycosta18@gmail.com; ⁶Discente de graduação em engenharia de alimentos – IFBA. e-mail: vanessinha@hotmail.com.

RESUMO: O maracujá-do-mato é um fruto de clima tropical e subtropical, sendo encontrado em diversos estados brasileiros e com ocorrência predominante na região semiárida do nordeste do País. Este estudo foi conduzido com a finalidade de constatar se o chá e pudim feitos à base de maracujá-do-mato podem ser aderidos à indústria de alimentos, passando a ter produção em larga escala; para isso, o fruto foi processado de modo a preparar estes produtos; tendo estes sido avaliados por provadores não treinados por meio de formulário contendo escala hedônica, de maneira a verificar sua aceitação. Os resultados foram analisados utilizando cálculo específico e software computacional, no qual mostrou uma aceitação expressiva do pudim, tendo este se destacado em todos os aspectos, a qual conseguiu obter um índice de aprovação acima de 70%; enquanto que o chá não conseguiu ser aceito, já que ficou abaixo de 70% em todos os itens avaliados. Apenas 66% dos provadores afirmaram que certamente compraria o chá, enquanto que a intenção ótima de compra para o pudim foi de 84%.

Palavras-chave: chá, indústria de alimentos, maracujá-do-mato, pudim.

ANALYSIS OF TEA MEMBERSHIP OF FEASIBILITY AND KILL THE PASSION FRUIT PUDDING THE FOOD INDUSTRY

ABSTRACT: The passion of the woods is a fruit of tropical and subtropical climate, being found in several Brazilian states and prevalent occurrence in the semi-arid region of northeastern Brazil. This study was conducted in order to ascertain whether the tea and passion fruit pudding made of base -do-country can be adhered to the food industry, starting to have large-scale production; for it, the result was processed to prepare these products; having these solid assessed by untrained through a form containing hedonic scale in order to verify their acceptance. The results were analyzed using specific calculation and computational software, which showed a significant acceptance of the pudding, and this is highlighted in all aspects, which managed to get a pass rate above 70%; while the tea could not be accepted, since it was below 70% in all items. Only 66% of the panelists said that certainly buy tea, while the optimal purchase intent for the pudding was 84%.

KEYWORDS: tea, food industry, passion fruit-eating fox, pudding

INTRODUÇÃO

Percebe-se atualmente uma pouca quantidade de produtos à base de maracujá do mato sendo utilizados pela indústria de alimentos, na qual segundo a EMBRAPA (2010), os frutos processados são empregados apenas na fabricação de sucos, licores, sorvetes, picolés e mousses; situação bem diferente do maracujá-amarelo (a espécie mais conhecida), cujo seu

potencial tecnológico já é bastante conhecido, no qual, de acordo com dados do IBGE (2011), representa, com 95%, a quase totalidade do volume de produtos comercializados mundialmente feitos à base de espécies de maracujá. Por conta deste monopólio por parte do maracujá-amarelo, será viável que produtos feitos à base de maracujá do mato, em especial: chá e pudim, possam também ser aproveitados por este setor?

Esta questão ganha força em decorrência do prestígio destes produtos em âmbito regional e da crescente utilização do maracujá-do-mato na produção de alimentos de modo artesanal, na qual aproveita-se praticamente tudo; desde da polpa à casca do fruto (AMORIM et al., 2013); o que pode ser uma alternativa para as indústrias de alimentos que pleiteiam a adesão de novos produtos no mercado. Com base no crescimento desenfreado da população mundial e conseqüente alta no consumo de alimentos, fica explícita a necessidade de aderir novos produtos ao mercado alimentício de modo a atender a relação oferta-demanda; e esta adesão só pode partir através da produção em larga escala.

Sabe-se que o maracujá-do-mato possui características que são indispensáveis a uma boa alimentação, como a parte branca de sua casca (endocarpo), rica em pectina, niacina (vitamina B3), ferro, cálcio e fósforo (GOMES, 2006); lembrando que a niacina além de prevenir problemas gastrointestinais, também atua no crescimento e na produção de hormônios (CÓRDOVA, 2005), enquanto que os minerais agem na formação celular (fósforo), no crescimento e fortalecimento dos ossos (cálcio) (SANTOS, 2008) e na prevenção da anemia (ferro) (GOMES, 2004); o que evidencia a importância destes minerais para o desenvolvimento dos seres humanos (MAHAN et al, 2013). Já o suco do fruto é fonte de ácido ascórbico, propriedade que, aliada ao aroma e ao sabor característico, lhe permite amplas possibilidades de colocação no mercado internacional (SATO, 1992 *Apud* PITA, 2012). Mas vale lembrar que a concentração deste ácido no maracujá-do-mato é menor que a encontrada no maracujá-amarelo (PITA, 2012), havendo a existência de outros testes que concordam e discordam desta colocação.

Objetivou-se neste estudo, constatar a aceitação do chá e do pudim feitos à base de maracujá-do-mato de modo a determinar se estes produtos podem ser introduzidos ao setor industrial alimentício, avaliando diversas características que são essenciais para obter-se um bom produto.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) *Campus* Barreiras, no período de maio a julho de 2015; a pesquisa é de cunho dedutivo e experimental de abordagem qualitativa/quantitativa, na qual foi levantado um amplo referencial teórico com o propósito de aprimorar os conhecimentos sobre o respectivo objeto de estudo, maracujá-do-mato. As amostras do maracujá-do-mato foram obtidas por intermédio de um proprietário de área rural; depois foram transportadas para o Laboratório de Frutas e Carnes (IFBA), onde foram lavados com sabão neutro e água corrente para retirada de sujidades, posteriormente os frutos foram postos para secar naturalmente sobre a pia. Os maracujás foram cortados manualmente com faca de aço inoxidável, em seguida o fruto foi despulpado e desmembrado das sementes com o auxílio de um liquidificador e com uma peneira foi separada a polpa das sementes; as cascas foram reservadas em um recipiente a parte.

Procedimento 1 - Preparo do chá de maracujá do mato: as cascas do maracujá foram cortadas em pedaços menores e levadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos (IFBA), posteriormente colocadas em tabuleiros para secagem, sendo que o primeiro tabuleiro foi levado à estufa a 150°C durante duas horas e trinta minutos; o segundo tabuleiro foi levado à estufa a 150°C durante duas horas, o primeiro tabuleiro apresentou um aspecto mais torrado já que passou mais tempo na estufa.

As cascas dos tabuleiros foram levadas para o Laboratório de Frutas e Carnes (IFBA), onde foram separadamente pesadas, e com o auxílio de um liquidificador foram trituradas as cascas do primeiro tabuleiro, até adquirir consistência de farinha, o mesmo ocorreu com as cascas do segundo tabuleiro.

A farinha obtida das cascas menos torradas foi utilizada na preparação de chá, seguindo a seguinte receita:

- Dois litros de água foram levados ao fogo para serem fervidos a uma temperatura de 100°C por 20 minutos;
- Após a água completar 7 minutos fervendo, foram adicionados 04 colheres (sopa) de açúcar para cada litro de água fervente;
- 8 minutos depois, 07 colheres de farinha da casca do maracujá do mato foram incrementadas à solução;
- Passados mais 5 minutos, o chá foi retirado do fogo.

Após o preparo, o chá foi armazenado em garrafas térmicas de modo a manter constante sua temperatura para posterior análise sensorial. Vale ressaltar que 300 mL de chá foram preparados a parte, sem a adição de açúcar, para possíveis casos de diabéticos.

Procedimento 2 - Preparo do pudim de maracujá do mato: primeiramente, houve a elaboração do melado de maracujá, utilizando os seguintes ingredientes: 740 mL de polpa de maracujá (sem sementes), 200 mL de água e 1 Kg de açúcar refinado; na qual foram misturados em uma panela e levados ao fogo médio por cerca de 1 hora, mexendo-o constantemente. O melado foi utilizado no preparo da calda do pudim. O preparo do pudim seguiu a receita a baixo:

- Com auxílio de um liquidificador, uma massa foi preparada utilizando 250 gramas de leite condensado, 6 ovos, 1 colher (sopa) rasa de amido de milho, 1 colher (chá) de essência de baunilha e 300 mL de polpa de maracujá do mato (sem semente);
- A calda foi preparada em uma forma específica para pudim, utilizando parte do melado feito anteriormente, na qual, foi adicionado mais 100 mL de água e levado ao fogo em banho Maria.
- Por fim, a massa do pudim foi adicionada à calda e levada ao forno, já pré-aquecido, sendo assado em banho Maria a 200°C durante 1 hora.

Com o preparo do pudim, o mesmo foi cortado em fatias para posterior análise sensorial.

Procedimento 3 - Análise sensorial

Análise sensorial do chá: Esta análise foi realizada no CETEP (Centro Territorial de Educação Profissional), na qual 51 provadores não treinados receberam uma amostra do produto, avaliando o mesmo através de questionário que possibilitava ao provador avaliar os aspectos: aparência, cor, aroma, sabor, sabor residual, odor e avaliação global, com uma nota de 1 (desgostei muitíssimo) à 9 (gostei muitíssimo); além de expressar sua intenção de compra com uma nota de 1 (jamais compraria) à 5 (compraria).

Análise sensorial do pudim: Esta análise foi realizada no IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia), na qual 52 provadores não treinados receberam uma amostra do produto, avaliando o mesmo através de questionário que possibilitava ao provador avaliar os aspectos: aparência, cor, aroma, sabor, sabor residual, firmeza e avaliação global, com uma nota de 1 (desgostei muitíssimo) à 9 (gostei muitíssimo); além de expressar sua intenção de compra com uma nota de 1 (jamais compraria) à 5 (compraria).

Procedimento 4 - Análise estatística dos resultados

Esta análise ocorreu por meio de um cálculo específico (Eq. 01), no qual os resultados foram expressos em porcentagem (%) e organizados em tabelas com auxílio de um software computacional.

$$\frac{\text{Média X } 100}{\text{MNA}}$$

ONDE: MNA – MAIOR NOTA ATRIBUÍDA

Eq.01 (DUTCOSKY, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo DUTCOSKY (2011), um produto analisado sensorialmente para ser considerado aceito, deve obter índice de aceitação global igual ou superior a 70%.

Resultados do Chá

Os dados coletados mediante análise sensorial do chá indicaram uma aceitação moderada por parte dos provadores, no qual, o produto não obteve resultados expressivos em nenhuma avaliação (tabela 1). Os aspectos: aparência e cor foram os que conseguiram resultados mais animadores (gráfico 1), entretanto, não o suficiente para um produto que pleiteia-se inserir ao mercado de alimentos industrializados. Já os itens: cor, aroma, sabor, sabor residual e odor foram os que obtiveram menores desempenhos, tendo em vista que com base nas opiniões dos entrevistados, faltou alguns incrementos ao produto, como a adição de gengibre ou folha de menta, por exemplo, para que o mesmo tivesse uma melhor aceitabilidade. Vale ressaltar que não é comum o consumo de produtos à base de casca de frutos, algo que pode estar relacionado com o desconhecimento das características da casca deste maracujá por parte da maioria das pessoas, que por estarem acostumados ao consumo de produtos somente à base de polpa e suco de frutos, acabam estranhando produtos que não seguem esta linha de produção. A maioria dos provadores não apresentou a intenção de comprar o chá, tendo este não atingido um percentual positivo neste quesito.

Tabela 1: Percentual médio das notas atribuídas aos parâmetros avaliados durante a análise sensorial do chá da casca de maracujá do mato. IFBA, 2015.

ATRIBUTOS	% MÉDIO DAS NOTAS
Aparência	67,88
Cor	65,55
Aroma	55,88
Sabor	64,44
Sabor residual	56,33
Odor	48,00
Avaliação Global	66,00
Intenção de compra	66,00

Gráfico 1: Resultados percentuais dos atributos avaliados para o chá. IFBA, 2015.

Resultados do pudim

As análises do pudim apresentaram resultados satisfatórios, a qual todos os itens avaliados receberam altos percentuais de aceitação (tabela 2); com destaque para sabor, que foi o mais bem avaliado (gráfico 2). Os itens: aroma e sabor residual foram os mais criticados dentre os comentários, em que alguns provadores afirmaram não notar a presença do maracujá-do-mato no produto, contudo, apesar das críticas, estes também obtiveram resultados expressivos. A intenção de compra do produto por parte dos provadores conseguiu atingir índices muito relevantes, na qual a maioria dos entrevistados afirmou que compraria o produto.

Tabela 2 – Percentual médio das notas atribuídas aos parâmetros avaliados durante a análise sensorial do pudim de maracujá do mato. IFBA, 2015.

ATRIBUTOS	% MÉDIO DAS NOTAS
Aparência	90,11
Cor	89,44
Aroma	86,00
Sabor	90,11
Sabor residual	83,11
Firmeza	88,88
Avaliação Global	91,11
Intenção de compra	84,00

Gráfico 2: Resultados percentuais dos atributos avaliados para o pudim. IFBA, 2015.

Levando em conta que o maracujá amarelo possui uma alta aceitabilidade para com as indústrias alimentícias, estes resultados acabam constatando que outras espécies silvestres deste fruto, como o próprio maracujá-do-mato apresentam características importantes que merecem a atenção da comunidade científica (ARAÚJO, 2007).

CONCLUSÕES

O estudo realizado constatou que o pudim de maracujá-do-mato pode ser introduzido ao setor industrial alimentício, já que este foi bem aceito perante os provadores, apresentando índices de aprovação acima de 70%, o que exprime o grande potencial mercadológico deste

produto. Contudo, em relação ao chá, este ainda não está adequado à produção em larga escala, já que seus índices de aprovação ficaram abaixo de 70%, sendo necessário rever os processos de preparo ou até mesmo que seus ingredientes sejam revistos.

REFERÊNCIAS

AMORIM, F. L.; SILVEIRA, P.T.S.; SILVA, G.V.; CAFIEIRO, C.S.P. Elaboração e aceitação sensorial de licor maracujá-do-mato com diferentes tipos de calda. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO.2013.

ARAÚJO, F.P. Caracterização da variabilidade morfoagronômica de maracujazeiro (*Passiflora cincinnata* Mast.) no semi-árido brasileiro. **Faculdade de Ciências Agrônomicas**-Universidade Estadual Paulista. Botucatu, 2007.

CORDOVA, K. R. V.; GAMA, T. M. M. T. B.; WINTER, C. M. G.; KASKANTZIS NETO, G.; FREITAS, R. J. S. Características físico-químicas da casca do maracujá amarelo (*Passiflora edulis* Flavicarpa Degener) obtido por secagem. **Boletim do CEPPA**. Curitiba, v. 23, n. 2, p. 221-230, jan./jun. 2005.

DUTCOSKY, S. D. **Análise sensorial de alimentos**. 3ª Ed. Curitiba: Champacnat, 2011.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Processo agroindustrial: aproveitamento da polpa de maracujá-do-mato (*Passiflora cincinnata* Mast.) para fabricação de estruturado de frutas. **Embrapa Semiárido**, 2010.

GOMES, T. S.; CHIBA, H. T.; SIMIONATO E. M. R. S.; SAMPAIO, A. C.. Qualidade da polpa de maracujá amarelo – seleção AFRUVEC, em função das condições de armazenamento dos frutos. **Alim. Nutr.**, Araraquara v.17, n.4, p.401-405, out./dez. 2006.

GOMES, A.C.; JUNQUEIRA, N.T.V.; SHARMA, R.D. Comportamento do maracujazeiro-doce (*Passiflora alata*) relacionado aos nematoides formadores de galhas. **Embrapa cerrados**, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE. **Produção agrícola municipal**. 2011. [Rio de Janeiro]: IBGE. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>> Acesso em: 05 de jul. 2015.

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J.L. **Alimentos, Nutrição e Dietoterapia**. 13 ed., São Paulo: Editora Roca, 2013.

PITA, J.S.L. Caracterização físico-química e nutricional da polpa e farinha da casca de maracujazeiros do mato e amarelo 2012. **Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos**. Itapetinga, 2012.

SANTOS, A. V. Obtenção e incorporação de farinha de casca de maracujá na produção de bolos de chocolate. Aracaju: UNIT, 2008. 105p. **Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Tiradentes**, 2008.